

**CERCETAREA ÎN VEDEREA RESTAURĂRII A UNUI MONUMENT
ISTORIC TEHNIC „CUPTOR ZIMBRU”,
DIN LOCALITATEA ZIMBRU, ARAD**

*Research for the restoration of a historical technical monument
“Zimbru blast furnace”, from Zimbru village, Arad county*

Nicoleta VORNICU

doctor habilitat în arte vizuale, Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R., Iași
Expert Ministerul Culturii, România

Doctor habilitat in Visual Arts, T.A.B.O.R Metropolitan Research Center, Iasi

Expert Ministry of Culture, Romania

CZU:725.94:7.025.4(498)

E-mail: cmctaboriasi@yahoo.com

ORCID: 0000-0002-4025-2582

Cristina BIBIRE

doctor în biochimie, CS II, Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R., Iași

Expert Ministerul Culturii, România

Doctor in biochemistry, senior researcher, T.A.B.O.R. Metropolitan Research Center, Iași

Expert Ministry of Culture, Romania

E-mail: cristinabibirei@yahoo.com

Summary. The resources of limonite and hematite existing in the west of Romania they were the object of a metallurgical activity at the beginning of the Middle Ages, with some extent in the 18th and 19th centuries. This led to the construction of ore smelting furnaces in the area and the obtaining of refined iron. One of these furnaces, the Zimbru furnace, is the object of our study. The analysis of the state of conservation of this unique technical monument shows the accelerated pace of degradation in recent years. In order to monument preserve analytical studies are needed regarding the materials from which the furnace is made (mortar, brick, stone) and the establishment of their state of preservation. For this purpose we used microscopy, spectrometry, analytical and petrographic techniques. The results led to the identification of materials and authentication to start the restoration process.

Keywords: blast furnace, conservation, petrography, XRF, microscopy

1. Introducere

Cuptorul de topit fier – Jumelț Ruine, monument istoric cod AR-II-m-B-00661 este situat la 3 km de satul Zimbru, în extravilan, comuna Gurahonț, județul Arad, pe Valea Râului. Aflat lângă cabana forestieră, la locul numit „Jumelț”, chiar la intersecția drumului ce urcă spre rezervația Dosul Laurului, Furnalul de la Zimbru (Arad) a fost construit, după câte se știe, între anii 1844 și 1865, aparținând mai multor proprietari.

Cuptorul face parte din categoria furnalelor cu pilieri, cu un pântec care nu este lărgit la baza vetrei, ca o caracteristică a așa numitelor cuptoare cu creuzet („Tiegelofen”). Furnalul funcționa cu minereu și mangal, alimentarea făcându-se de pe promontoriul unui deal, cu ajutorul unei punți din lemn, al cărei rămășițe mai erau vizibile în 1986, procedeu aplicat și la Moneasa, dar și la Vlăhița. Istoricul Marki Sandor, în lucrarea sa intitulată „Monografia orașului liber regesc și a comitatului Arad”, vol. II, p. 862 consemnează: „Contele Welslheim a fost urmat la Zimbru de Bogdanovici Sandor, care a construit un furnal (cuptor) de topit metal, care în urma arderii obținea o producție de 25-30 quintale bare de fier”, câteva păstrate în localitate până astăzi, mulțumită domnului învățător Șandru Alexa, din Zimbru.¹

¹ *** Lista monumentelor istorice din județul Arad.

Foto 1. „Cuptor Zimbru”, sat Zimbru,
comuna Gurahonț, județul Arad
Foto Arhitect Tămășan Maria S.C. ALTRA
STUDIO S.R.L., Arad.

Foto 2. Zid S – Fisuri, microfisuri, deformări,
detașare material, lipsă material, vegetație

Foto 3. Zid vatră – Alterări cromatice, reparații,
fisuri, vegetație, lipsă material

Acest obiectiv a fost inclus în anul 2021 în proiectul Ambulanța pentru Monumente Arad, ocazie cu care au avut loc lucrări de consolidare pe zidurile din piatră exterioare nesurpate.

Examinarea vizuală a rămășițelor din acest monument a condus la clasificarea materialelor de construcție folosite și a factorilor deterioranți a materialelor din structura monumentului. Degradări observate *in situ*: ziduri prăbușite, materiale lipsă, vegetație (licheni/mușchi/ierburi/arbuști), crustă neagră, fisuri, fracturi, cratere datorate procesului de dizolvare, deformări etc.

2. Metode de cercetare a materialelor din structura cuptorului

Probele prelevate au fost din zonele în care s-a sesizat prin la examinarea vizuală la nivelul zidului exterior/interior degradări fizico-chimice/materiale diferite.

Foto 4. Zid N-alterări cromatice – crustă neagră, colonizare biologică, vegetație, material lipsă

Foto 5. Zid prăbușit, fisuri, degradări alveolare piatră, vegetație, cărămidă lipsă, fisuri profunde

Fig. 1. Piatră zid N a. OM 500X b. spectrul XRF

Fig. 2. Proba 2, SV, Material litica. OM 500X b. spectrul XRF

Microscopie. După pregătire probele au fost studiate la un microscop de tip Olympus SZX 160, corelat cu programul compatibil Quick Capture Pro 2.0., microscop digital U500XST2 și microscopul electronic de scanare (Carl-Zeiss SMT, Oberkochen, Germania) la 5 kV.

Spectroscopie XRF. Spectroscopia cu fluorescență de raze X s-a realizat cu spectrometrul portabil INNOV X în scopul identificării compoziției probelor de mortar, material litic, cărămidă.

Analiza petrografică. Identificarea diferiților constituenți prezenți – proprietăți optice și morfologice ale fazelor prezente conform SR EN 998-2/2011.

Analiză chimică. Testul cu HCl pentru identificare raportului liant agregat la mortare.

3. Rezultate și discuții

Caracteristicile micro/macroscoapice și petrografice ale probelor de piatră

Tabelul 1. Caracteristicile petrografice – piatră

Nr. crt.	Caracteristica	Rezultatul determinării	
		Proba 1	Proba 2
1	Structura	microcristalină	microcristalină
2	Textura	Masivă	Masivă
3	Aspectul	neomogen	neomogen
4	Spartura	așchioasă	așchioasă
5	Natura petrografica	Rocă de precipitare	Rocă de precipitare
6	Minerale esențiale	Calcite	Calcite

Tabelul 2. Compoziția chimică (procente de masă și ppm) a celor 2 probe de piatră

Proba	Elemente Majoritare, % Elemente minoritare, ppm								
	CaO	K ₂ O	Fe ₂ O ₃	MnO	Ba	Ti	Zn	Sr	Zr
1	28	4,4996	4,9680	216	1043	6077	19	35	136
2	42,5	34215	9527	90	405	1351	19	28	104-

Cele 2 tipuri de piatră sunt conform încadrărilor mineralogico-petrografice calcare: proba 1 este un calcar feruginos, iar piatra din proba 2 este calcar carbonatic.

Tabelul 3. Dimensiunile componentelor mineralogice

Object type	Measure type	Measure nr.	Value	Units	Description	Statistics		
						Magnitude	Length	
Line	Length	1	2,5	μm	granula	Number of	5	μm
					calcit	measurements		
Line	Length	2	6	μm	cuart	Average value	3,6	μm
Line	Length	2	14	μm	cristal	Average value	3,4	μm
Line	Length	3	8	μm	granula	Deviation	0,6	μm
					calcit			

Line	Length	2	2	μm	halite	Average value	3,2	μm
Line	Length	3	6	μm	cuart	Deviation	0,8	μm
Line	Length	1	17	μm	crystal	Number of measurements	3	μm
					siliciu			
Line	Length	2	36	μm	granula	Average value	2,8	μm
					calcit			
Line	Length	3	14	μm	cuart	Deviation	1,8	μm
Line	Length	3	1.5	μm	cuart	Deviation	0,8	μm

Piatra P2 analizată este o varietate de calcar cu calcite vizibile prin OM, alcătuit din granule de calcite cu dimensiuni ce variază între 8-36 μm . Calcitele sunt cimentate într-un ciment carbonatic cu aspect compact în proba 2 și aspect spongios în proba 1 datorită alterării de suprafață. Materialul litic din proba 1 este calcar feruginos conform analizei mineralogice, conținutului ridicat de Fe (hematite Fe_2O_3 și limonite $\text{FeO}(\text{OH}) \cdot n\text{H}_2\text{O}$) a fost identificat prin analiza spectrometrică XRF și prin microscopie OM în masa micritică a calcarului.

Conform observațiilor macroscopice cuptorul este realizat la exterior din piatră și cărămidă. Zidăria din piatră se amestecă cu cea din cărămidă. Pe fațadele cuptorului există canale din cărămidă arsă, parțial deteriorate, care, posibil, acomodau elemente de sprijin ale sistemului de încălzire a cuptorului. Fundația cuptorului este realizată din blocuri de calcar fasonat, iar restul zidăriei din piatră. Studiile petrografice și mineralogice permit determinarea zonei de proveniență a materiilor prime. Materialul litic, proba 2 analizată, este o varietate de calcar carbonatic identificat prin analiza spectrometrică XRF și prin microscopie OM alcătuit din granule de calcite cu dimensiuni ce variază între 8-36 μm . Structura calcarului este stabilă la straturile de suprafață.

Fig. 3. Proba 3 Mortar umplere între pietrea. OM 500X b. spectrul XRF

Fig. 4. Proba 5 Mortar tencuială a. OM 500X b. spectrul XRF

Materialul litic din proba 1 este calcar feruginos conform analizei mineralogice, conținutul ridicat de Fe (hematite Fe_2O_3 și limonite $\text{FeO}(\text{OH}) \cdot n\text{H}_2\text{O}$) a fost identificat prin analiza spectroscopică XRF și prin microscopie OM în masa micritică a calcarului. Calcarul are aspect de așezare în foi datorită scăderii durabilității cauzată de efectul ciclurilor de îngheț-dezgeț, pe fondul unei structuri interne favorizante degradării fizice, aspect care impune necesitatea intervenției urgente pentru conservarea acestora. Calcitele sunt cimentate într-un ciment carbonatic cu aspect compact în proba 2 și aspect spongios în proba 1 datorită alterării de suprafață.

Caracteristicile macroscopice și mineralogice ale mortarelor

Pentru determinarea cantitativă a raportului liant agregat din mortare s-a utilizat metoda de separare chimică umedă cu acid clorhidric.

Tabelul 4. Raportul liant agregat

Proba	L/A
Proba 3	2,66:7,46
Proba 5	2,70:7,38

Zidăria cuptorului este realizată din piatră care ca element de legătură un mortar de umplere pe bază de var și nisip argilos identificat în proba 3. Mortarul de tencuială din proba 5 folosit la zidărie a fost identificat prin analiză microscopică și XRF ca fiind tot pe baza de var și nisip. Acesta are un conținut de calcite și silicați mai mic fiind mai slab decât mortarul din proba 3 conform rezultatelor analitice. Din punct de vedere al compoziției, analiza XRF a pus în evidență prezența în procent ridicat a Ca, ceea ce indică faptul că liantul utilizat în realizarea mortarului a fost varul hidratat, care prin carbonatare a format calcitul (CaCO_3). Ca urmare a

Fig. 5. Proba 4 Cărămidă a. OM 500X b. spectrul XRF

rezultatelor obținute privind raportul liant – agregat calculat pentru cele două mortare (tabelul 4) conform criteriilor privind duritatea mortarelor, cele analizate fac parte din categoria mortare obișnuite. Nisipul folosit în realizarea mortarului face parte din categoria nisipuri argiloase conform observațiilor OM. Este posibil ca la realizarea mortarelor să se fi folosit un amestec de var nisip și argilă, de aici aspectul nisipos al agregatului.

Caracteristicile microscopice și petrografice ale cărămizii

Mineralele descoperite sugerează că a fost folosită tehnica de ardere deschisă, în timpul aflării în opera a cărămizii, iar în procesul de fabricare s-au folosit probabil sursele locale de lut brut pentru a produce cărămizi.

Tabelul 5. Timpii de măsurare a elementelor.

Element	Fe	Ca	K	Si	Ba	Ti	Zr	Mn	S	Co
Timp de măsurare	60 s	180 s	60 s	60 s	60 s					

Conform rezultatelor obținute pentru proba 4 de cărămidă putem afirma că mineralele identificate prin XRF și OM sugerează o tehnică de ardere deschisă pentru producerea cărămizilor, a fost folosită în timpul aflării în opera a chirpicilor, iar în procesul de fabricare s-au folosit probabil sursele locale de lut brut. În compoziția chimică a cărămizii s-a identificat prezența S care poate să provină de la pirita ce însoțește mangalul folosit pentru ardere.

Caracteristicile micro/macroscoapice și petrografice ale probei de zgură

Tabelul 6. Compoziția chimică (procente de masă și ppm) a probei de zgură

Elemente identificate, ppm										
Ca	K	Fe	Ti	Zn	Pb	Mn	Ba	Zr	Si	Sr
45038	10785	18499	3316	3770	2003	1337	252	65	1045	27
Compuși, m%										
CaO	K ₂ O	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	ZnO	PbO	MnO	BaO	ZrO ₂	SiO ₂	SrO
4,5038	1,0785	36	0,3316	0,3770	0,2003	0,1337	0,0252	0,0065	17,34	0,0027

Compoziția chimică a zgurii folosită ca material de umplere cu rol izolant între „coaja” de cărămidă și zidăria din piatră proba 6 este redată în tabelul 6. Compoziția zgurii se modifică pe măsură în funcție de zona și nivelul la care se află în furnal (se modifică pe măsură ce aceasta coboară și se definitivează în creuzet).

Fig. 6. Proba 6 Zgură a. OM 500X b. spectrul XRF

4. Concluzii

Deși a fost parțial consolidat în anul 2021, conform proiectului derulat Ambulanța pentru Monumente Arad, cuptorul are nevoie de intervenții majore privind restaurarea în vederea punerii monumentului în circuitul turistic local și național. Partea neconsolidată a obiectivului are dislocări și pierderi de material datorită surpării laturii vestice a cuptorului cu expunerea coșului de chirpici ars parțial acțiunii degradative a factorilor meteorologici. Deteriorările se datorează factorilor de mediu (ape meteorice, poluarea, variații temperatură îngheț-dezghet), vegetație crescute necontrolat și neglijenței factorului uman. Dezvoltarea celor 3 copaci la interiorul cuptorului, între cele două „coji” a condus la pe măsura creșterii acestora la surparea zidăriei și modificarea aspectului interior și exterior al cuptorului. Aceste aspecte ce demonstrează o stare de conservare precară a monumentului reclamă necesitatea unor intervenții de urgență în cadrul cărora se vor folosi materiale identice sau similar celor existente *in situ*. În cadrul lucrărilor de restaurare se va ține cont că o parte piatra are o structură slăbită și va trebui înlocuită în zonele degradate.